

Artigo

A técnica de Grupo Focal na compreensão e envolvimento de funcionários sobre políticas de Segurança da Informação

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423825>

Ana Lucia Esteves de Moura

<https://orcid.org/0009-0000-1358-0225>

Bruna dos Santos Sampaio

<https://orcid.org/0009-0003-5392-1698>

José Lucas Silva Galdino

<https://orcid.org/0009-0001-5145-872X>

Michel Silva de Souza

<https://orcid.org/0009-0003-3951-202X>

Prof. Dr. Carlos Hideo Arima

<https://orcid.org/0000-0001-7922-0943>

Prof. Dr. Napoleão Verardi Galegale

<https://orcid.org/0000-0003-2228-9151>

Resumo

A segurança da informação emerge como um pilar para a sustentabilidade organizacional, tendo como premissa a salvaguarda da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos informacionais. Diante de um cenário de constante digitalização e da crescente complexidade das ameaças, a adesão eficaz a diretrizes e padrões internacionais, como os estabelecidos pela ISO (*International Organization for Standardization*) e pelo NIST (*National Institute of Standards and Technology*), torna-se indispensável. Contudo, a efetividade das Políticas de Segurança da Informação (PSIs) transcende a mera implementação técnica, enfrentando o desafio de integrar a cultura organizacional e garantir o engajamento e cumprimento efetivo por parte de todos os colaboradores. Este estudo propôs-se a investigar a exploração da técnica de grupo focal como ferramenta para aprofundar a compreensão e promover o envolvimento dos funcionários em relação às políticas de segurança da informação em seus ambientes de trabalho. A metodologia empregada consistiu em uma revisão bibliométrica abrangente, conduzida nas bases de dados *Web of Science* e *Scopus*, focando em publicações entre 2019 e 2024. Este processo resultou na seleção criteriosa de 7 artigos relevantes para análise qualitativa, servindo de base para a fundamentação teórica. Complementarmente, a pesquisa adotou uma abordagem empírica mista, que incluiu a aplicação de um *survey* a 60 profissionais de diversas áreas e a realização de entrevistas semiestruturadas com dois especialistas em segurança da informação. Os resultados do *survey* evidenciaram uma percepção predominantemente positiva dos participantes quanto ao valor de métodos participativos, como os grupos focais, na promoção de um melhor entendimento e maior comprometimento com as PSIs. Apesar dessa inclinação, foram identificadas lacunas na familiarização com as políticas existentes, na frequência e qualidade dos treinamentos oferecidos, e na clareza da

comunicação organizacional sobre o tema, além da observação de comportamentos de "contorno de regras". As entrevistas com os especialistas confirmaram e aprofundaram esses achados, validando o potencial dos grupos focais como um instrumento eficaz, porém subutilizado, para coletar *feedback* genuíno e engajar os colaboradores em discussões construtivas sobre segurança. Em síntese, conclui-se que a técnica de grupo focal, é vista por funcionários e especialistas como um método para diagnosticar e superar barreiras à adesão, aprofundar a compreensão das PSIs e fomentar um envolvimento proativo. Fatores como a comunicação clara e acessível das políticas, a relevância e praticidade dos treinamentos, o apoio genuíno da alta gestão e a oportunidade de participação ativa dos funcionários nas discussões e avaliações, são para o sucesso na construção de uma cultura de segurança robusta.

Palavras-chave: Grupo focal. Conscientização de funcionários. Cultura de segurança. Segurança da informação. Política de segurança da informação.

Abstract

Information security emerges as a fundamental pillar for organizational sustainability, based on the premise of safeguarding the confidentiality, integrity, and availability of information assets. In a scenario of constant digitalization and increasing threat complexity, effective adherence to international guidelines and standards, such as those established by ISO (International Organization for Standardization) and NIST (National Institute of Standards and Technology), becomes indispensable. However, the effectiveness of Information Security Policies (ISPs) transcends mere technical implementation, facing the challenge of integrating organizational culture and ensuring effective engagement and compliance by all employees. This study aimed to investigate the exploration of the focus group technique as a tool to deepen understanding and promote employee involvement regarding information security policies in their workplaces. The methodology employed consisted of a comprehensive bibliometric review, conducted in scientific databases such as Web of Science and Scopus, focusing on publications between 2019 and 2024. This process resulted in the careful selection of 7 relevant articles for qualitative analysis, serving as a basis for the theoretical foundation. Complementarily, the research adopted a mixed empirical approach, which included the application of a survey to 60 professionals from various areas and the conduction of semi-structured interviews with two renowned information security specialists. The survey results showed a predominantly positive perception among participants regarding the value of participatory methods, such as focus groups, in promoting a better understanding and greater commitment to ISPs. Despite this inclination, significant gaps were identified in familiarity with existing policies, the frequency and quality of training offered, and the clarity of organizational communication on the subject, in addition to the observation of "workaround" behaviors. Interviews with specialists confirmed and deepened these findings, validating the potential of focus groups as an effective, yet underutilized, instrument for gathering genuine feedback and engaging employees in constructive discussions about security. In summary, it is concluded that the focus group technique, despite its still incipient exploration in many organizations, is seen by employees and specialists as a method with great potential to diagnose and overcome barriers to adherence, deepen the understanding of ISPs, and foster proactive involvement. Factors such as clear and accessible communication of policies, the relevance and practicality of training, genuine support from top management, and the opportunity for active employee participation in discussions and evaluations are crucial for success in building a robust security culture.

Keywords: Focus group. Employee awareness. Security culture. Information security. Information security policy.

1 Introdução

A segurança da informação não é um tema recente no âmbito das organizações, visto que essa área do conhecimento tem como fundamento a confidencialidade, integridade e disponibilidade de um ativo que é de caráter valioso para a edificação de um modelo de negócio: a informação. Essa área de conhecimento abrange a proteção de informações vitais contra acesso, divulgação, utilização, alteração ou interrupção não

autorizados, tendo evoluído cada vez mais para o formato digital (Holdsworth; Kosinski, 2024). Ao longo dos anos, com a transição para computadores, dispositivos móveis e tecnologias de informação cada vez mais integradas para comunicação e processos operacionais, a segurança enfrenta um desafio adicional: a necessidade de transferir a cultura associada à documentação física e o seu cumprimento eficaz por todos dentro da organização.

Algumas entidades, como a ISO (*International Organization for Standardization*) e a NIST (*National Institute of Standards and Technology*), definem *frameworks* para construção de uma estrutura de gestão de segurança da informação, onde as principais diretrizes desses padrões são traduzidas em uma Política de Segurança da Informação (PSI) por meio de controles a serem seguidos por todos. Ocorre que, a implementação eficaz de uma PSI demanda múltiplos esforços dentro de uma empresa, especialmente considerando aspectos culturais que moldam não só os valores organizacionais, mas como cada valor pessoal dos funcionários pode trazer desafios em relação aos comportamentos esperados em relação aos controles estabelecidos por esse documento corporativo, uma dinâmica que esta pesquisa buscou investigar.

Um dos possíveis mecanismos para explorar a eficácia da implementação de uma PSI é a realização de grupos focais. Essa técnica busca explorar percepções, sentimentos, experiências e opiniões dos participantes sobre determinado tema, permitindo uma investigação aprofundada dos aspectos subjetivos e contextuais dos sujeitos (Krueger; Casey, 2015), sendo o método qualitativo central cuja aplicação e percepção foram examinadas neste estudo.

Considerando a constante evolução tecnológica, as empresas possuem desafios em relação à sua salvaguarda das suas informações, especialmente na aplicação de políticas para resguardá-las, estabelecendo controles e diretrizes que seus funcionários possam entender e aderir. Diante desse cenário, o presente trabalho **analisa** a seguinte questão de pesquisa: “Como a técnica grupo focal tem sido explorada para a compreensão e envolvimento de funcionários sobre políticas de segurança da informação?”.

2 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho foi identificar se a técnica de grupo focal tem sido utilizada e explorada como meio de compreensão dos funcionários de empresas quanto à política de segurança da informação de sua organização.

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Levantar publicações, através de revisão bibliométrica, que mencionem a técnica de grupo focal em contextos de compreensão de políticas de segurança da informação.
- Avaliar a evolução temporal das publicações relacionadas ao subtema, identificar os autores mais produtivos, instituições que mais publicam sobre o tema, assim como eventuais redes de colaboração existentes.
- Realizar avaliação qualitativa dos artigos encontrados para que se estabeleça quais possuem vínculo temático com o eixo de pesquisa estabelecido por esse artigo para servirem de fundamentação teórica.
- Explorar, por meio de uma *survey*, as percepções de diferentes funcionários de empresas em relação às políticas de segurança da informação.

- Analisar, por meio de entrevistas com especialistas, suas percepções sobre o eixo temático da pesquisa, buscando aprofundar e contextualizar os achados do *survey*.

3 Referencial Teórico

A presente fundamentação teórica aborda os conceitos básicos de grupo focal e sua aplicação, assim como explora o conhecimento de sua aplicação no contexto de políticas de segurança da informação em organizações, conforme produções científicas sistematicamente identificadas neste trabalho.

3.1 Grupo focal

Grupo focal pode ser simplificado como uma forma de entrevista em grupo cuidadosamente planejada com o objetivo de adquirir percepções aprofundadas sobre determinado tópico. As entrevistas de grupo focal possuem cinco componentes: (1) grupo pequeno de pessoas (2) com características definidas, (3) provê dados qualitativos (4) em discussões focais para (5) ajudar a entender um tópico de interesse (Krueger; Casey, 2015).

De acordo com Krueger et al. (2015), trata-se de um método que funciona especificamente no cenário em que se deseja obter *insights* sobre a percepção, sentimentos, modo de pensar, ideias, produtos, serviços e oportunidades em um determinado assunto ou área de conhecimento. Segundo o autor, grupos focais podem ser utilizados no desenvolvimento de programas e políticas organizacionais, sendo útil a avaliação de pilotos, identificando oportunidades de melhoria.

3.2 Abordagem aplicada à segurança da informação

A segurança da informação nas organizações contemporâneas tem evoluído de um enfoque meramente técnico para uma abordagem sociotécnica, além de reconhecer a centralidade dos fatores humanos e organizacionais. Esse entendimento é amplamente endossado tanto pelo NIST *Cybersecurity Framework 2.0* (CSF) quanto pela norma ISO/IEC 27001, que enfatizam a necessidade de estruturas integradas de governança, gerenciamento de riscos e cultura organizacional como componentes críticos para a eficácia das práticas de segurança da informação (Yeng et al., 2022).

O NIST CSF 2.0 propõe uma arquitetura composta por seis funções essenciais: Governar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder e Recuperar, que orientam a gestão cíclica e dinâmica dos riscos cibernéticos. A função “Governar”, em especial, destaca a importância de incorporar cultura, políticas e treinamentos como vetores estruturantes da postura organizacional frente às ameaças digitais. Já a ISO/IEC 27001 complementa essa abordagem ao estabelecer requisitos para um Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), orientado à melhoria contínua, conformidade normativa e à efetiva proteção dos ativos de informação, inclusive os humanos.

Os estudos analisados reforçam esses princípios, que levam em conta o componente humano e cultural. Branley-Bell et al. (2021) ressaltam que, embora soluções tecnológicas e treinamentos formais sejam importantes, eles são insuficientes sem uma mudança cultural capaz de remover barreiras ao comportamento seguro.

Fatores como fadiga, pressão por desempenho e normas implícitas contrárias à segurança impactam diretamente na adesão às políticas institucionais, especialmente no setor da saúde.

De modo semelhante, Neri et al. (2024) apresentam que a conscientização em segurança da informação (ISA - *Information Security Awareness*) ainda é baixa, mesmo em organizações que possuem políticas formais. Elementos como gestão de senhas, uso de aplicativos de mensagens e armazenamento inadequado de dados são comportamentos recorrentes e críticos. A ausência de treinamentos consistentes e o foco excessivo em privacidade em detrimento da segurança contribuem para a vulnerabilidade organizacional.

Adicionalmente, estudos como o de Navajas-Adán et al. (2024) revelam que políticas de segurança mal desenhadas e desvinculadas de práticas organizacionais reais tendem a ser ignoradas ou contornadas. Esses resultados corroboram a recomendação do NIST CSF 2.0 e da ISO/IEC 27001 de integrar a segurança ao contexto e à cultura da organização.

Ainda neste sentido, Pham et al. (2021) destaca a eficácia dos especialistas em mídia social e segurança local em aumentar a conscientização sobre segurança entre os funcionários, o que indica um trabalho dentro e fora da organização para um colaborador e cidadão mais seguro.

Para Jalali et al. (2021), é preciso ir além nos estudos. Os autores desenvolveram um kit de ferramentas de comportamento seguro com o objetivo de ajudar as organizações de saúde a identificarem comportamentos inseguros e cocriar intervenções que sejam oportunas, relevantes e alcançáveis.

Alshaikh et al. (2024) apresenta em seu estudo a “Teoria do Valor da Expectativa”, para entender os fatores que influenciam o engajamento dos funcionários com intervenções de *phishing*, que o valor percebido e a cultura organizacional afetam significativamente a participação dos funcionários em campanhas de conscientização sobre *phishing*.

Mckellar et al. (2024) exhibe em seu estudo a dificuldade dos comportamentos de acumulação digital nas organizações, com foco no acúmulo de dados pessoais e na relutância em excluir dados. Ele destaca a importância de entender a conformidade dos funcionários com políticas como o GDPR e as motivações por trás da retenção de dados.

4 Método

A bibliometria é uma técnica vinculada à pesquisa quantitativa e estatística objetivando medir índices de produção e disseminação do conhecimento acadêmico sobre determinado assunto, além de servir como mecanismo de acompanhamento da evolução temática no meio científico ao estabelecer padrões de autoria, publicação e uso dos resultados de investigação (Lopes et al., 2012).

Com o intuito de investigar conceitos fundamentais relacionados ao uso da técnica de grupo focal associada a políticas de segurança da informação nas organizações, foram selecionadas duas bases de pesquisa Web of Science e Scopus. Para a realização da busca foram selecionadas palavras-chave e definida a fórmula booleana para filtragem no motor de busca das bases, chegando na *string* abaixo:

(“focus group”) AND (“employee awareness” OR “security culture”) AND (“information security” OR “information security policy”)

Adicionalmente, foram acrescentados filtros para maior aderência com o eixo temático, são eles: (1) Área de conhecimento: Limitado a “Computer Science” e “Engineering”; (2) Ano: de 2019 a 2024; (3) Abrangência da busca: todo o conteúdo, posto que a busca inicial por título, resumo e palavras-chaves se mostrou muito restritiva, pela escassez de trabalhos no eixo temático.

A aplicação dos parâmetros de busca retornou 23 trabalhos na base *Scopus* e 0 (zero) trabalho na base *Web of Science* (Figura 1), de forma que apenas a base *Scopus* foi considerada. O resultado da busca foi extraído em formato *BibText*, para levantamento dos indicadores bibliométricos, com processamento na ferramenta RStudio utilizando as bibliotecas *Bibliometrix* e *Biblioshiny*.

Figura 1 - Resultados das bases de artigos

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Por se tratar de resultados de uma única base, não foi necessária a realização de sanitização de arquivos, com relação à duplicidade, apenas a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, em vista de identificar os trabalhos mais pertinentes, resultando em 7 artigos.

4.1 Resultados estatísticos relevantes da pesquisa bibliométrica

Para averiguar a assertividade do resultado da *string* utilizada, foi gerada uma nuvem de palavras a partir dos resultados exportados pelo motor de busca.

Figura 2 - Nuvem de palavras resultante da pesquisa bibliométrica

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A nuvem de palavras (Figura 2) permitiu identificar palavras destacadas “security of data”, “cybersecurity”, “cyber security”, e “focus group” representando maior número

de repetições, validando a relevância das palavras-chave derivadas da questão problema deste estudo.

Ao avaliar a distribuição da produção acadêmica entre 2019 e 2024 (Figura 3), identificou-se uma produção moderada a baixa, com aparente crescimento entre o ano de 2023 e 2024, o que sugere aumento de aplicação no eixo temático.

Figura 3 - Produção científica por ano

Fonte: Dados da Pesquisa (2025)

Por meio da análise dos autores que mais produziram sobre o tema, foi possível identificar os autores mais relevantes (Figura 4). A identificação de autores com mais produções implica em uma melhor filtragem ao considerar a utilização de suas publicações para a produção de referencial teórico, visto que uma das inferências possíveis sobre o número de publicações é uma das formas de considerar relevância. Contudo, os resultados são bem semelhantes, onde Aharony, N., Bouhnik, D., Reich, N., Sillence, E., lideram o gráfico com duas publicações cada, fazendo com que seja pertinente avaliar a rede de colaboração existente.

Figura 4 - Autores mais relevantes

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

A análise da rede de colaboração, no entanto, sugere ausência de intersecção com redes de colaborações externas sobre o tema (Figura 5), com pesquisas mais concentradas dentro de instituições.

Figura 5 - Rede de colaboração

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Após validação parâmetros de busca, assim como a compreensão da relevância do tema ao longo dos anos e classificação de autores relevantes, foi realizada uma avaliação qualitativa, com a finalidade de selecionar os artigos pertinentes para construção da fundamentação teórica.

4.2 Resultados estatísticos relevantes da pesquisa bibliométrica

Os 23 artigos, identificados através da busca sistemática, foram então submetidos a um processo de triagem e análise qualitativa com auxílio da ferramenta de inteligência artificial RAYYAN. A ferramenta RAYYAN foi utilizada como mecanismo de apoio, sendo facilitadora no processo de compreensão mediante aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, acelerando na emissão de resultados, que foram revisados pelos autores.

A análise dos artigos incluiu a leitura dos títulos, resumos e, quando necessário, do texto completo, a fim de avaliar qualitativamente seu conteúdo e relevância direta para a questão central desta pesquisa: o uso específico de grupos focais para investigar a compreensão das Políticas de Segurança da Informação por funcionários em contexto organizacional.

Os critérios de inclusão aplicados foram: (1) Estudos que empregam explicitamente a técnica de grupo focal (ou *workshops* com dinâmica similar) como método de coleta de dados; (2) Estudos cujo foco investigativo principal seja a compreensão, percepção, consciência, motivação, comportamento ou adesão de funcionários (ou pessoal da linha de frente em organizações) em relação a políticas, práticas, riscos ou cultura de segurança da informação; (3) Estudos ambientados em um contexto organizacional.

Os critérios de exclusão foram: (1) Estudos que utilizam exclusivamente outras metodologias (e.g., apenas *surveys*, entrevistas individuais sem grupos focais, revisões de literatura, modelagem); (2) Estudos cujo público-alvo não sejam funcionários em contexto organizacional (e.g., estudantes, adolescentes, usuários domésticos, comunidades gerais, apenas especialistas técnicos/gestores de SI); (3) Estudos cujo tema central não seja diretamente relacionado à segurança da informação ou à percepção/comportamento do funcionário sobre ela (e.g., métricas de desenvolvimento de software, modelos de maturidade de processos, *e-governance* geral, engenharia de sistemas específicos); (4) Artigos de revisão, comentários ou editoriais.

A aplicação sistemática desses critérios resultou na seleção final de um corpus nuclear de 7 artigos, considerados os mais pertinentes e representativos para a análise detalhada subsequente:

- 1) Pham, H. C. et al. An Exploratory Study of the Effects of Knowledge Sharing Methods on Cyber Security Practice. *Australasian Journal of Information Systems*, v. 25, 2021.
- 2) Jalali, M. S. et al. Promoting Cybersecurity Culture Change in Healthcare. *IEEE Engineering Management Review*, v. 49, n. 4, p. 181-188, 2021.
- 3) Kandabongee Yeng, P.; Yang, B.; Stolt Pedersen, M. Assessing cyber-security compliance level in paperless hospitals: An ethnographic approach. In: 2022 9th International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IOTSMS), 2022, Valencia. Proceedings [...]. IEEE, 2022.
- 4) Alshaikh, M. et al. What Motivates and Discourages Employees in Phishing Interventions: An Exploration of Expectancy-Value Theory. *Behaviour & Information Technology*, 2024. Publicado online em 2023.
- 5) McKellar, K. et al. Digital accumulation behaviours and information management in the workplace: exploring the tensions between digital data hoarding, organisational culture and policy. *Behaviour & Information Technology*, v. 43, n. 6, p. 1206-1218, 2024. Publicado online em 2023.

- 6) Navajas-Adán, J. et al. Perceptions and dilemmas around cyber-security in a Spanish research center after a cyber-attack. *International Journal of Information Security*, 2024. Publicado online.
- 7) Neri, M. et al. Understanding information security awareness: evidence from the public healthcare sector. *Information and Computer Security*, 2024. Publicado online.

A seleção das principais referências da análise embasa a etapa seguinte, complementando o corpo de conhecimento na construção da fundamentação teórica.

4.3 Estruturação da *survey*

Para averiguar a opinião de profissionais sobre as técnicas aplicadas à política de segurança da informação em seu ambiente de trabalho, foi estruturada uma pesquisa em formato de questionário online, utilizando a plataforma Google Formulários. A base do questionário foi elaborada com o uso da escala *Likert*, abordagem que busca fornecer um panorama quantitativo das percepções, alinhando-se com estudos que utilizam *surveys* como parte de metodologias mistas para investigar a segurança da informação, como observado por Navajas-Adán et al. (2024) e McKellar et al. (2024).

O questionário foi distribuído por meio de grupos profissionais de WhatsApp da rede de contatos dos autores, buscando uma abordagem ampla sobre como as políticas de segurança da informação estão sendo percebidas e aplicadas pelos colaboradores em diferentes contextos organizacionais. O período de coleta de dados foi de uma semana: entre o dia 16 de junho de 2025 e 23 de junho de 2025.

A análise bibliométrica auxiliou na definição dos temas relevantes para composição das perguntas, que seguiram a seguinte estrutura:

- **Seção 1: Informações Gerais** – Coleta de dados demográficos para perfil do respondente.
- **Seção 2: Consciência e Comportamento** – Afirmções sobre conhecimento e práticas de SI, buscando investigar a lacuna entre o saber e o fazer, um tema recorrente na literatura, como apontado por Neri et al. (2024) e Kandabongee Yeng et al. (2022).
- **Seção 3: Grupo Focal na exploração de compreensão da Política de Segurança da Informação** – Percepções sobre o envolvimento e a eficácia de discussões em grupo, inspiradas pela própria temática central da pesquisa e pela escassez relativa de foco explícito nesta técnica para PSIs, conforme a revisão bibliométrica.
- **Seção 4: Treinamentos** – Percepções sobre a clareza da comunicação das políticas e o papel de iniciativas de avaliação, elementos destacados como cruciais por Pham et al. (2021) e Branley-Bell et al. (2021).
- **Seção 5: Motivação** – Avaliação da motivação pessoal para seguir boas práticas de SI, um aspecto explorado em profundidade por Chen et al. (2024) usando a Teoria da Expectativa-Valor.

As questões iniciais seguem o formato estruturado e semiestruturado (área de atuação), para delineamento sucinto do perfil demográfico e grau de familiarização do respondente com as políticas de segurança de informação da empresa em que atua. Para as demais seções, foram elencadas afirmações baseadas na experiência dos pesquisadores e tópicos mais abordados nos artigos de referência (Tabela 1). Estruturada com classificação baseada na Escala de *Likert* de cinco opções com uma

neutra, as variações das escalas consideraram o contexto das afirmações, podendo variar entre: “Discordo totalmente” a “Concordo totalmente”.

Tabela 1 - Afirmações Questionário

Afirmação	Autores de referência
Considero que tenho um bom conhecimento sobre as políticas de segurança da informação da minha organização.	Neri et al. (2024) - Foca em ISA e conhecimento sobre políticas no setor de saúde; Kandabongee Yeng et al. (2022) - Avalia conhecimento vs. comportamento de segurança.
Acredito que as práticas de segurança exigidas pela organização às vezes dificultam a realização eficiente do meu trabalho.	Navajas-Adán et al. (2024) - Discute o dilema entre pesquisa/trabalho e segurança, e a não conformidade justificada pela necessidade de realizar o trabalho; Neri et al. (2024) - Procedimentos complicados impactando o trabalho.
Já deixei de seguir um procedimento de segurança recomendado por considerá-lo muito complicado ou demorado.	McKellar et al. (2024) - Aborda "workarounds" a políticas); Neri et al. (2024) - Comportamentos de risco devido a procedimentos supercomplicados; Navajas-Adán et al. (2024) - Não conformidade com protocolos.
A sua organização, ao te convidar para avaliar a compreensão da sua Política de Segurança da Informação, é uma forma de torná-la mais efetiva.	Branley-Bell et al. (2021) - Propõe co-criação de intervenções e envolvimento dos funcionários; Chen et al. (2024) - Funcionários propõem melhorias às intervenções.
Sinto que fui adequadamente envolvido na discussão sobre a Política da Segurança da Informação, através de workshops prévios a sua elaboração, ou discussões em grupos, dinâmicas e treinamentos.	Branley-Bell et al. (2021) - Utiliza workshops e entrevistas para envolver funcionários; Pham et al. (2021) - Discute a eficácia de diferentes métodos de compartilhamento de conhecimento, incluindo treinamento.
A possibilidade de expressar dúvidas em reuniões de grupos possibilitam o fortalecimento do meu compromisso com a Política de Segurança da Informação.	Chen et al. (2024) - Grupos focais para discutir percepções e preocupações; Pham et al. (2021) - Grupos focais para explorar experiências e percepções sobre métodos de compartilhamento.
Discutir a Política de Segurança da Informação com colegas, como em grupo focal, contribui para melhor entendimento da sua aplicação.	Pham et al. (2021) - Valor do compartilhamento de conhecimento entre pares e especialistas locais; Navajas-Adán et al. (2024) - Uso de grupos focais para obter compreensão aprofundada dos argumentos dos funcionários.
Participar de iniciativas que visam avaliar a compreensão da PSI me faz sentir parte ativa da cultura de segurança da informação da organização.	Branley-Bell et al. (2021) - Foco na mudança de cultura de segurança e no engajamento dos funcionários; Chen et al. (2024) - Senso de pertencimento e influência dos pares como motivadores.
As políticas de segurança da informação são comunicadas de forma clara e acessível a todos os funcionários.	Neri et al. (2024) - Avalia a difusão e maturidade das ISPs e a clareza das comunicações; Pham et al. (2021) - Compara a eficácia de diferentes métodos de comunicação de segurança.

Momentos coletivos de discussão (como workshops ou grupos focais) me ajudam a consolidar o entendimento da Política de Segurança da Informação.	Todos os 7 artigos utilizam ou discutem métodos qualitativos interativos (grupos focais, workshops) para aprofundar o entendimento, validando a percepção de que a discussão coletiva ajuda na consolidação. Especialmente Navajas-Adán et al. (2024) e Neri et al. (2024) .
Sinto-me pessoalmente motivado(a) a seguir as boas práticas de segurança da informação para proteger os dados da organização.	Chen et al. (2024) - Explora diretamente motivações e desmotivações para o engajamento com segurança; Kandabongee Yeng et al. (2022) - Fatores como conduta moral e responsabilidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

4.4 Estruturação da entrevista

Para aprofundar a compreensão sobre a eficácia da implementação de Políticas de Segurança da Informação (PSIs) e o papel de métodos qualitativos na sua investigação, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois especialistas na área de segurança da informação.

A escolha por especialistas, em linha com estudos que buscam perspectivas aprofundadas sobre desafios complexos, visou capturar *insights* estratégicos e práticos que complementam os dados coletados via *survey*.

O objetivo principal das entrevistas foi explorar a perspectiva desses especialistas sobre: (1) os fatores que influenciam a compreensão e adesão dos funcionários às PSIs, temas centrais nos trabalhos de Neri et al. (2024), Navajas-Adán et al. (2024) e McKellar et al. (2024); (2) os desafios organizacionais recorrentes na implementação e manutenção de uma cultura de segurança; e (3) o papel e o potencial de métodos qualitativos, com foco específico na metodologia de grupo focal, para investigar esses aspectos.

As entrevistas tiveram seu roteiro base elaborado a partir de uma combinação da fundamentação teórica e dos resultados da *survey*. Com duração aproximada de 60 minutos cada, foram realizadas por videoconferência, gravadas em vídeo e posteriormente transcritas. Análises qualitativas foram realizadas utilizando a plataforma Atlas Ti.

5 Resultados e Discussão

Nessa seção é descrita a análise dos dados coletados por meio da *survey* com 60 respondentes, bem como os *insights* obtidos nas entrevistas com os especialistas entrevistados, em aderência à questão de pesquisa.

5.1 Análise dos resultados da *survey*

Os dados do *survey*, respondido por 60 profissionais de diversas áreas e níveis de experiência, revelam percepções importantes sobre a segurança da informação nas organizações.

Com relação à caracterização do perfil (Tabela 2), a maioria dos respondentes (55%) possui entre 8-15 anos de experiência na organização atual, sugerindo

predominantemente experiência e longa permanência dos respondentes em seus ambientes de trabalho atual. Uma parcela significativa (78,3%) atua na área de TI, com um total de 60% relatando não terem recebido treinamento específico sobre SI nos últimos 12 meses. Enquanto isso, a familiaridade com a Política de Segurança da Informação é predominantemente neutra (35% marcaram 3 na escala de 1 a 5), embora a avaliação com relação ao próprio conhecimento sobre as PSI seja positiva, com 65% de concordância (33,3% concordam totalmente e 31,7% concordam parcialmente).

Tabela 2 - Perfil dos Respondentes

Características	Casos (n=60)
Há quanto tempo você trabalha nesta organização?	
• Menos de 1 ano	2 (3.3%)
• 1-3 anos	7 (11.7%)
• 4-7 anos	14 (23.3%)
• 8-15 anos	33 (55%)
• Mais de 15 anos	4 (6.7%)
Atuação na área de TI	47 (78.3%)
• Recebeu treinamento em segurança da informação nos últimos 12 meses?	24 (40%)

Fonte: Resultado da pesquisa (2025)

As afirmações investigadas no formato de questões da escala *Likert* (Figura 6), entre os itens com maior concordância, foi constatado que: (1) 88% acredita que discutir a PSI com colegas, como em um grupo focal, contribui para melhor entendimento de sua aplicação (48,3% concordam totalmente e 40% concordam parcialmente); (2) 77% relata se sentir parte ativa da cultura de segurança ao participar de iniciativas que visam avaliar a compreensão da PSI (41,7% concordam totalmente e 35% concordam parcialmente); Seguido por 77% acredita que momentos coletivos de discussão ajudam a consolidar o entendimento da PSI (40% concordam totalmente e 36,7% concordam parcialmente).

Enquanto, nos itens de maior discordância, destacam-se: (1) A maioria expressiva (36,7% discordam parcialmente e 21,7% discordam totalmente) não acredita que as práticas de segurança dificultam a realização eficiente do trabalho, haja uma parcela não desprezível (18,3% concordam totalmente e 18,3% concordam parcialmente) ainda percebe essa dificuldade; (2) Uma amostra predominante (28,3% discordam totalmente e 26,7% discordam parcialmente) afirma não ter deixado de seguir um procedimento por considerá-lo complicado ou demorado. Entretanto, uma parcela relevante (18,3% concordam parcialmente e 10% concordam totalmente) admite essa prática de “*workaround*”; (3) Sobre o envolvimento adequado em discussões prévias à elaboração da PSI, as respostas estão divididas, com predominância negativa. Enquanto 28,3% se posicionam como neutros, 28% relatam se sentir envolvidos (20% concordam parcialmente, 8,3% totalmente), enquanto 43% discordam (26,7% discordam parcialmente, 16,7% totalmente). Sugerindo que o processo participativo na criação de PSIs não é uma realidade universal.

Figura 6 - Resultado das escalas Likert aplicadas

Fonte: Resultado da pesquisa (2025)

Os resultados da *survey* indicam que, embora haja uma motivação pessoal para a segurança (68% concordam) e uma percepção positiva sobre o próprio conhecimento das políticas por uma parcela dos respondentes, existem desafios significativos na familiarização universal com as PSIs, na frequência e percepção de utilidade dos treinamentos, e na clareza da comunicação. Os funcionários apresentam uma forte inclinação e veem grande valor em abordagens participativas e colaborativas, como os grupos focais, para discutir, avaliar e, conseqüentemente, melhorar seu entendimento e comprometimento com as Políticas de Segurança da Informação.

5.2 Análise das entrevistas com especialistas e integração com dados do survey

As entrevistas com os especialistas fornecem perspectivas estratégicas e práticas que não apenas corroboram, mas também aprofundam e contextualizam os achados do *survey*. A análise qualitativa do conteúdo realizada por meio do software Atlas.Ti, com a

inserção da transcrição das entrevistas em formato .txt, e codificação nas categorias listadas abaixo, acompanhada do índice de relevância (Figura 7).

Figura 7 - Categorização da transcrição

Fonte: Resultado da pesquisa (2025)

Na fase de codificação, após a classificação e transcrição das entrevistas, foi percebida uma pequena diferença entre as entrevistas. Também foram pontuados os principais tópicos citados em ambas as entrevistas, como resistência dos Colaboradores, Percepção de dificuldade em obter adesão dos funcionários às práticas de segurança da informação. A partir dos trechos selecionados, foram criados classificadores.

A análise apresentou três eixos de tensão principais: a resistência cultural e comportamental dos funcionários, principalmente quando a segurança é percebida como um peso, a ambiguidade da liderança, ora como promotora, ora como intimidadora nas discussões abertas sobre segurança, e a necessidade de métodos participativos, como grupos focais, ainda pouco utilizados, mas considerados eficazes para captar a perspectiva interna.

Figura 8 - Representação analítica dos eixos

Fonte: Resultado da pesquisa (2025)

As entrevistas evidenciam que o sucesso na implementação da segurança da informação passa por fases como reposicionamento estratégico da segurança como valor organizacional; comprometimento explícito da alta gestão; e Investimento em cultura, comunicação e recursos humanos como pilares para consolidação de boas práticas.

Além disso, foi apontado que o sucesso da política de segurança depende de: Investimento em educação e conscientização contínua; criação de ambientes seguros para expressão de opiniões (ex: grupos focais sem gestores presentes); alinhamento da alta gestão com a cultura de segurança, com discurso e prática coerentes.

5.3 Análise integrada

A convergência dos dados da *survey* e das entrevistas com especialistas solidifica a compreensão de que existe uma forte valorização e um potencial significativo para o uso de métodos participativos, como o grupo focal, na melhoria da compreensão e do engajamento dos funcionários com as Políticas de Segurança da Informação.

A lacuna na familiarização com as PSIs e a deficiência nos treinamentos, apontadas no *survey*, são desafios que os especialistas atribuem a uma cultura organizacional que muitas vezes não internalizou a segurança como um valor estratégico transversal, mas sim como uma responsabilidade isolada ou um conjunto de regras. As falas do entrevistado 1 sobre a evolução da percepção da SI e a necessidade de adaptar a comunicação às diferentes gerações, e a do entrevistado 2 sobre a importância de apresentar os benefícios da SI em todos os níveis, oferecem caminhos para superar essa lacuna. Estes pontos estão em consonância com a literatura que enfatiza a necessidade de treinamentos relevantes e comunicação eficaz (Pham et al., 2021; Neri et al., 2024).

O comportamento de “contorno de regras”, presente no *survey* e documentado em estudos como os de McKellar et al. (2024) e Navajas-Adán et al. (2024), é explicado pelos especialistas como uma consequência de PSIs que podem ser percebidas como

impraticáveis, desalinhadas com as necessidades do negócio, ou de uma cultura que não conseguiu integrar a segurança de forma orgânica e participativa. A ênfase dos especialistas na importância de uma segurança que simplifica e melhora processos, em vez de burocratizar, é para mitigar essa tendência.

A cultura organizacional emerge, tanto na *survey* quanto nas entrevistas e na literatura (Branley-Bell et al., 2021), como fator determinante. A necessidade de um “tom da gestão” claro e consistente, o exemplo da liderança, e a criação de um ambiente onde a segurança seja um valor compartilhado e praticado, e não apenas documentado. A percepção dos funcionários, capturada na *survey*, de que participar ativamente em discussões sobre a PSI os faria sentir-se parte da cultura de segurança, reforça a importância de abordagens colaborativas.

6 Considerações finais

Este estudo se propôs a investigar como a técnica de grupo focal tem sido explorada para a compreensão e o envolvimento de funcionários sobre as políticas de segurança da informação (PSIs) em contextos organizacionais, bem como identificar os fatores que influenciam essa dinâmica. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliométrica da literatura recente (2020-2024), seguida por uma fase empírica que incluiu uma *survey* com 60 profissionais e entrevistas aprofundadas com dois especialistas em segurança da informação.

A revisão bibliométrica inicial, analisando trabalhos como os de Navajas-Adán et al. (2024), Neri et al. (2024), e Chen et al. (2024), entre outros, revelou um uso crescente, embora ainda não extensivamente documentado, de grupos focais para explorar as dimensões humanas da segurança. Esses estudos indicaram que a técnica é frequentemente empregada em abordagens de métodos mistos e é particularmente valiosa para capturar nuances das percepções dos funcionários, suas motivações e as barreiras que enfrentam em relação às PSIs e práticas de segurança. A fundamentação teórica, derivada desses achados, estabeleceu quatro eixos centrais: Percepção e Consciência (ISA), Comportamento e Adesão, Fatores Organizacionais e Culturais, e Interface Humano-Tecnologia e Fatores Psicossociais, que efetivamente nortearam a coleta e análise dos dados empíricos apresentados neste estudo.

Os resultados da *survey* apresentaram uma percepção positiva por parte dos funcionários sobre o valor de métodos participativos como o grupo focal para melhorar o entendimento e o comprometimento com as PSIs. Apesar de uma motivação intrínseca para a segurança, foram identificadas lacunas na familiarização com as políticas, na frequência e adequação dos treinamentos, e na clareza da comunicação organizacional sobre o tema. A admissão de “contorno de regras” por uma parcela dos respondentes, devido à complexidade ou impacto na produtividade, também emergiu como um ponto de atenção confirmado e explorado nas entrevistas com especialistas.

As entrevistas com os especialistas efetivamente corroboraram e aprofundaram esses achados da *survey*. Ambos validaram, com base em suas vastas experiências práticas, o potencial dos grupos focais como uma ferramenta eficaz, embora subutilizada, para obter *feedback* e engajar os colaboradores na discussão sobre segurança. Eles enfatizaram a importância crítica de uma cultura de segurança robusta, que permeie todos os níveis da organização, e a necessidade de alinhar as PSIs aos processos de negócio, desmistificando a segurança como mera burocracia e adaptando

as abordagens de conscientização aos diversos perfis de funcionários, *insights* que enriquecem a análise deste trabalho.

Respondendo à questão central da pesquisa, este estudo conclui que a técnica de grupo focal, embora com exploração ainda incipiente em algumas organizações, é percebida como um método de grande potencial tanto por funcionários quanto por especialistas para aprofundar a compreensão das PSIs, identificar barreiras à sua adesão e fomentar um maior envolvimento dos colaboradores. Os fatores chave que influenciam essa compreensão e envolvimento incluem a clareza e acessibilidade da comunicação das políticas, a relevância e praticidade dos treinamentos, a percepção de que a segurança é um valor organizacional genuíno e apoiado pela gestão (o “tom da gestão”), e a oportunidade de os funcionários participarem ativamente da discussão e avaliação dessas políticas.

- **Implicações Práticas:** Os achados sugerem que as organizações devem transcender abordagens puramente tecnicistas ou baseadas apenas em treinamentos formais de conscientização.
- **Limitações do Estudo:** A amostra do *survey*, apesar de ter alcançado 60 respondentes, apresentou uma concentração na área de TI, o que pode ter influenciado algumas percepções. A análise das entrevistas, embora rica em *insights*, baseou-se nas perspectivas de dois especialistas, e a inclusão de mais vozes poderia ampliar o espectro de opiniões.
- **Pesquisas Futuras:** Sugere-se a aplicação empírica de grupos focais com diferentes perfis de funcionários em diversas organizações para validar e aprofundar os achados deste estudo sobre o potencial investigativo da técnica. Estudos comparativos entre organizações que utilizam ativamente métodos participativos na gestão de suas PSIs e aquelas que não o fazem poderiam fornecer evidências concretas sobre o impacto dessas abordagens. Adicionalmente, investigações sobre as melhores práticas para moderar grupos focais em temas sensíveis de segurança e como integrar efetivamente os resultados desses grupos no desenvolvimento de políticas mais eficazes e centradas no usuário representam caminhos promissores para futuras pesquisas.

Referências

AHARONY, N.; BOUHNİK, D.; REICH, N. Readiness for information security of teachers as a function of their personality traits and their assessment of threats. **Aslib Journal of Information Management**, [S.l.], v. 72, n. 5, p. 787 – 812 -, 2020.

ALSHAIKH, M.; ALHARBI, S.; ALABDULKARIM, L.; ALMUHANNA, A.; ALARIFI, A. What Motivates and Discourages Employees in Phishing Interventions: An Exploration of Expectancy-Value Theory. **Behaviour & Information Technology**, [S.l.], 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022** – Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão de segurança da informação — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

BOUHNİK, D.; REICH, Nurit; AHARONY, Noa. Willingness to information security as a function of personality characteristics and threat assessment among adolescents. **Online Information Review**, [S.l.], v. 45, n. 5, p. 912 – 929 -, 2021.

BRANLEY-BELL, D.; COVENTRY, L.; SILLENCE, E. Promoting Cybersecurity Culture Change in Healthcare. In: **ACM INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDING SERIES**, 2021, [S.l.]. **Anais** [..]. [S.l.], 2021. p. 544 – 549 -, 2021.

CHEN, X. et al. What Motivates and Discourages Employees in Phishing Interventions: An Exploration of Expectancy-Value Theory. In: PROCEEDINGS OF THE 20TH SYMPOSIUM ON USABLE PRIVACY AND SECURITY, SOUPS 2024, 2024, [S.l.]. **Anais** [..]. [S.l.], 2024. p. 487 – 506 -, 2024.

HOLDWORTH, J.; KOSINSKI, M. **O que é a segurança da informação?** IBM Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/information-security>. Acesso em: 20 jun. 2025.

JALALI, M. S.; KESHAWANEE, G.; BENGTSSON, L.; GHEISARI, M.; LEBARON, V. Promoting Cybersecurity Culture Change in Healthcare. **IEEE Engineering Management Review**, [S.l.], v. 49, n. 4, p. 181-188, 2021.

KANDABONGEE Y. P.; YANG, B.; STOLTPEDERSEN, M. Assessing cyber-security compliance level in paperless hospitals: An ethnographic approach. In: 2022 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNET OF THINGS, SYSTEMS, MANAGEMENT AND SECURITY, IOTSMS 2022, 2022, [S.l.]. **Anais** [..]. [S.l.], 2022. p. -, 2022.

KRUEGER, R. A.; CASEY, M. A. **Focus groups: a practical guide for applied research**. 5. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2015.

LOPES, S. et al. A Bibliometria e a Avaliação da Produção Científica: indicadores e ferramentas. In: **Actas do Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas**. 2012.

MCKELLAR, K. et al. Digital accumulation behaviours and information management in the workplace: exploring the tensions between digital data hoarding, organisational culture and policy. **Behaviour and Information Technology**, [S.l.], v. 43, n. 6, p. 1206 – 1218 -, 2024.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **Cybersecurity Framework 2.0**. Gaithersburg, MD: U.S. Department of Commerce, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29>. Acesso em: acesso em 20 de junho de 2025.

NAVAJAS-ADÁN, J. et al. Perceptions and dilemmas around cyber-security in a Spanish research center after a cyber-attack. **International Journal of Information Security**, [S.l.], v. 23, n. 3, p. 2315 – 2331 -, 2024.

NERI, M. et al. Understanding information security awareness: evidence from the public healthcare sector. **Information and Computer Security**, [S.l.], v. 0, n. 0, p. -, 2024.

PHAM, H.C. et al. An Exploratory Study of the Effects of Knowledge Sharing Methods on Cyber Security Practice. **Australasian Journal of Information Systems**, [S.l.], v. 25, n. 0, p. 1 – 23 -, 2021.